

КАРТОШКА ЎСИМЛИГИДА КОЛОРАДО ҚЎНҒИЗИГА ҚАРШИ ЗАМОНАВИЙ
ПРЕПАРАТЛАРНИ САМАРАДОРЛИГИ

¹Рахимов Мансурбек Мавлонжонович, ²Йўлдошев Хумоюнбек Нурмат ўғли

¹Анджон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялари институти “Ўсимликларни химоя қилиш” кафедраси к.х.ф.ф.д., доцент

²Анджон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялари институти “Ўсимликлар химоясида мониторинг башорат” мутахассислиги Магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002044>

Аннотация. Жахон бўйича етиштирилаётган экинларнинг асосий қисмини картошка ўсимлиги ташкил этади. Бугунги кунда аҳоли сонининг йилдан-йилга ошиши, озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талабнинг ортиб боришига сабаб бўлмоқда. Картошка ўсимлигининг (*Solanumtuberosum*L.) илдиз мевалари дунё миқёсида асосий озиқ-овқат маҳсулотларидан бири ҳисобланиб, бугунги кунда 150 дан ортиқ мамлакатларда жами 19,5 млн. гектар майдонга картошка экилмоқда. Колорадо қўнғизи олигофаг картошканинг энг хавфли зараркунандаси ҳисобланади. Ушбу зараркунандага қарши курашда кимёвий усул энг самарали усул ҳисобланади. Мақолада колорадо қўнғизига қарши Терасон - 0,05 л /га қўлланилиб юқори биологик самарадорликка эришилганлиги келтирилган.

Калим сўз: Картошка, колорадо қўнғизи, *Leptinotarsa decemlineata* личинка, зарарланиш, ўсимлик, ривожланиш, ҳосилдорлик, нав, пестицид, Адонис 4 % эм.к, Терасон сус к, биологик самарадорлик.

Кириш. Жахон бўйича етиштирилаётган экинларнинг асосий қисмини картошка ўсимлиги ташкил этади. Бугунги кунда аҳоли сонининг йилдан-йилга ошиши, озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талабнинг ортиб боришига сабаб бўлмоқда. Картошка ўсимлигининг (*Solanumtuberosum* L.) илдизмевалари дунё миқёсида асосий озиқ-овқат маҳсулотларидан бири ҳисобланиб, бугунги кунда 150 дан ортиқ мамлакатларда жами 19,5 млн. гектар майдонга картошка экилмоқда.

Ҳозирги кунда Республикамиз сабзавотчиликни олдида турган асосий вазибалардан бири, картошка етиштиришни кўпайтириш, майдон бирлигида ҳосилдорликни ошириш, мавжуд уруғчилик тизимини ривожлантириш, сабзавотчиликка ихтисослашган фермер хўжаликларни соғлом, сифатли уруғлик материал ҳамда турли зараркунандаларга қарши кураш усулларини таъминлаш кабилар ҳисобланади. Картошка биологиясига кўра, юмшоқ иқлим ўсимлиги ҳисобланади. Лекин, ўзининг пластиклиги, яъни мослашувчанлиги туфайли ундан турли тупрок-иқлим шароитларида ўстирилиб, барқарор, мўл васифатли ҳосил олинмоқда. Бунга энг аввало картошканинг биологик навларини тўғри танлаш орқали эришилмоқда.

Республикамиз шароитида йил давомида картошка етиштириш мумкин. Эртаги картошка майдонини кенгайтириш, ҳосилдорлигини ошириш, уруғчилигини ташкил этиш кўп жиҳатдан тезпишар, ўрта пишар навларини тўғри танлашга боғлиқ. Мамлакатимизда сабзавот ва полиз экинларида 100 дан ортиқ зараркунандалар учрайди. Улар орасида ихтисослашган олигофаг колорадо қўнғизи зарари натижасида ҳосил 2-3 дан 10 бараваргача камади.

Адабиётлар шархи Колорадо қўнғизи қаттиқ қанотлилар ёки қўнғизлар (*Colophtera*). Булар тури сони жиҳатдан энг катта туркумдир. Қўнғизларнинг 250 га яқин тури маълум. Характерли хусусиятлари уларнинг биринчи жуфт қанотлари қаттиқ қанот қалқонларга ёки эритмаларга айланганлиги бўлиб, тинч ҳолатида орқа томонига ёпишиб туради ва уларнинг остки юкланган иккинчи жуфти пардақанотлар жойлашади. Аини вақтда қанот қалқонларнинг бири иккинчисига зич тақалиб тўғри чок чизиғи ҳосил қилади. Оғиз аппарати кемирувчи типда, личинкалари чувалчангсимон ёки комподезсимон. [1].

Ғумбаги эркин ҳаракатсиз. Колорадо қўнғизи биоэкологияси, қарши кураш усуллари, озикланиши, зарар келтириши тўғрисида кўп маълумотлар берилган бўлсада, Ўзбекистон шароитида олимлар томонидан ҳозирги кунда ҳам изланишлар олиб борилмоқда.

1- Расм колорадо қўнғизи зарари

Колорадо қўнғизи картошканинг эртапишар навларини кечпишарларига нисбатан кўпроқ зарарлайди. Урғочи қўнғиз одатда 400-800 та кўпи билан 2400 тагача тухум қўяди. Қўнғиз тухумларининг ўзи озикланадиган ўсимлик баргининг пастки томонига айниқса картошка баргига 20-30 тадан қилиб қўяди. Колорадо қўнғизининг эмбрионал ривожланиш даври асосан температура шароитига боғлиқ бўлиб, 5-20 кунгача давом этади. [3].

Тажриба ўтказиш усуллари. Колорадо қўнғизига қарши кураш бўйича тажрибалар. Пестицидларнинг ҳар хил турларини, қўнғизларига ва қуртларига таъсир этиши хусусиятлари ўрганилди. Бу мақсадда тажриба қуйидаги вариантларда бажарилди. Магистрлик илмий тадқиқот ишларимизни 3 та вариант 4 та қайтариқда картошканинг “Серҳосил” навида олиб борилди. Тажриба майдони 0,5 гектарни ташкил этди.

Тажриба вариантлари:

1. Назорат (инсектицид қўлланилмаган).
2. Адонис 4 % эм.к.- 0,25л/га.
3. Терасон сус к.- 0,05 л /га.

Тадқиқотларимизда колорадо қўнғизини ҳисобга олишда ҳар бир вариантдан 10 та намуна олинди. Уларнинг ҳар биридан 1 тадан зарарланган ўсимлик текширилди. Текширишда аниқланган қўнғиз ва личинкаларга бўлиниб алоҳида алоҳида ёзиб борилди. Инсектицидлар колорадо қўнғизининг ривожланишига қараб (5-10 %) зарарланганда ва ёппасига урчиганда махсус пуркагич “маторли кўл аппаратида ҳамма тажриба вариантларида бир кунда пуркаш йўли билан ишлов берилди. Пестицидларнинг ишчи аралашмалари сарфи эса, ҳамма вариантларда бир хил кўрсаткичда 300 л/га ҳисобида олинади. Биологик самарадорлик Аббот формуласи ёрдамида ҳисобланди.

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

$$C = (A - B / A * 100) \%$$

C-биологик самардорлик %

A-ҳашаротнинг ишлов беришдан олдинги миқдори дона.

B-ҳашаротнинг пестицидлар билан ишлагандан кейинги миқдори, дона.

100-фоиздаги ифодаси.

Пестицидларнинг биологик самардорлиги ҳар қайси вариантнинг ўртачасидан келиб чиқиб алоҳида- алоҳида аниқланди.

Бизнинг тажрибамиз қуйдаги жадвалда ифодаланган.

1-жадвал

Тажрибадаги инсектицидларнинг каларадо қўнғизига таъсири.

№	Вариантлар	Тажриба даги ўсимликлар сони, дона		Кузатув ўтказилган кунларда қўнғизлар сони ўртача, 10-ўсимликда			Ўртача %	Биологик самардорлик %	
		Ишлов берилган 10 та ўсимликда	Ҳисоб ўтказилган 5 та ўсимликда	Ҳимоялашдан олдин	Ҳимоялашдан кейинги кунлар				
					3	7			15
1	Назорат (пестицид пуркалма-ган)	Қўнғизлар	18,5	21,5	25,9	30,1	-	-	
		Личинка	17,3	25,6	33,4	46,5	-	-	
2	Адонис 4 % эм.к. 0,25 л/га. (Андоза)	Қўнғизлар	18,5	2,7	2,5	2,3	2,5	86	
		Личинка	17,3	2,9	2,6	2,5	2,6	85	
3	Терасон сус к.- 0,05 л /га. (Тажриба)	Қўнғизлар	18,5	1,8	1,3	1,1	1,4	92	
		Личинка	17,3	1,7	1,5	1,2	1,5	91	

Қўлланилган пестицидларнинг биологик самардорлик натижалари жадвалда ҳолида келтирилган бўлиб, улар қўйидаги кўринишда пестицидлар таъсирида колорадо қўнғизи личинка ва қўнғизларга таъсирини ўрганилди.

Тажриба вариантимида Ҳашарот қўнғизлари ишлов беришдан олдин 18,5 донани ташкил қилаётган бўлса пестицид қўлланилгандан 15 кун ўтиб ўртача 1,4 дона қолди биологик самардорлик эса 92 % ни ташкил қилди.

Ҳашарот личинкалари ишлов беришдан олдин 17,3 донани ташкил қилаётган бўлса пестицид қўлланилгандан 15 кун ўтиб ўртача 1,5 дона қолди биологик самардорлик эса 91 % ни ташкил қилди. Андоза вариантимида Ҳашарот қўнғизлари ишлов беришдан

олдин 18,5 донани ташкил қилаётган бўлса пестицид қўлланилгандан 15 кун ўтиб ўртача 2,5 донна қолди биологик самарадорлик эса 86 % ни ташкил қилди.

Ҳашарот личинкалари ишлов беришдан олдин 17,3 донани ташкил қилаётган бўлса пестицид қўлланилгандан 15 кун ўтиб ўртача 2,6 донна қолди биологик самарадорлик эса 91 % ни ташкил қилди.

Хулоса ўрнида шуни айтиб ўтиш жойизки картошкада колорадо қўнғизи энг кенг тарқалган зараркунанда ҳисобланиб ушбу зараркунандага қарши кимёвий препаратлардан Терасон сус к.- 0,05 л/га қўлланилса юқори натижага эришиш мумкин бўлади.

REFERENCES

1. Хамроев А.Ш, Ж.А. Азимов, М.И.Рашидов, Сабзавот экинлар зараркунандалари Тошкент-2002й
2. Хўжаев.Ш.Т Ўсимликларни зараркунандаларидан уйғунлашган ҳимоя қилиш, ҳамда агротоксикология асослари. Тошкент “Наврўз” 2014
3. Хўжаев.Ш.Т Ўсимликларни зараркунандаларидан уйғунлашган ҳимоя қилишнинг замонавий усул ва воситалари. Тошкент-2015
4. Хўжаев Ш.Т. Инсектицид, акарицид, биологик фаол моддалар ва фунгицидларни синаш бўйича услубий кўрсатмалар (II-нашр). – Тошкент: Ком-DAR, 1994 - 2004. 103 б.